

PRESS-RELIZNING ASOSIY KOMPONENTLARI VA UNING ZAMONAVIY PR KOMMUNIKATSIYADAGI AHAMIYATI

Konisbay TLEUOV,
Qoraqalpoq davlat universiteti
o'qituvchisi,
konisbaynurjamal@gmail.com
ORCID: 0009-0004-8590-6510

Annotatsiya. Ushbu tezis press-relizning tuzilishi, asosiy komponentlari hamda uning zamonaviy PR kommunikatsiyasidagi o'rnini tahlil qilingan. Muallif press-relizni nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki tashkilot imijini shakllantiruvchi va jamoatchilik bilan samarali aloqani ta'minlovchi strategik hujjat sifatida baholaydi. Tadqiqotda press-relizning logotip, sarlavha, lid, asosiy qism va boilerplate kabi elementlari xalqaro standartlar asosida ko'rib chiqilib, ularning kommunikativ samaradorlikdagi roli yoritilgan. Invert piramida usuli axborotni tez va tushunarli yetkazishda muhim omil sifatida asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: press-reliz, PR kommunikatsiya, axborot, sarlavha, invert piramida, imij

Kirish

PR (Public Relations) sohasida axborotni jamoatchilikka yetkazishning eng muhim va keng tarqalgan vositalaridan biri — bu press-relizdir. U ommaviy axborot vositalari, blogerlar va keng jamoatchilik uchun ishonchli manba sifatida xizmat qiladi. Press-relizning asosiy vazifasi — tashkilot yoki shaxs faoliyatiga oid jamoatchilik ahamiyatiga ega yangiliklarni jamoatchilikning ma'lum bir guruxiga tez, aniq va tizimli ravishda yetkazishdir.

Zamonaviy raqamli muhitda press-reliz faqat yangilikni tarqatish uchun emas, balki tashkilotning imijini shakllantirish, korporativ qadriyatlarni targ'ib etish va auditoriya bilan uzviy muloqot o'rnatish uchun ham muhim strategik hujjat sifatida namoyon bo'lmoqda. Press-relizning ahamiyati shundaki, u bir vaqtning o'zida ham jurnalistlar, ham keng jamoatchilik uchun ishonchli manba hisoblanadi. Jurnalistlar ko'pincha o'z materiallarini tayyorlashda press-relizga tayanadilar, jamoatchilik esa u orqali tashkilot haqida to'g'ridan to'g'ri axborot oladi. Shuning uchun press-relizning tuzilishi, uning uslubi va asosiy komponentlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganishga arziydi.

Ushbu maqolaning maqsadi—press-relizning asosiy komponentlarini nazariy jihatdan tahlil qilish va ularning zamonaviy PR amaliyotidagi o'rnini ko'rsatish. Shu bilan birga, maqolada press-relizni tayyorlashda qo'llaniladigan xalqaro standartlar, uslubiy qoidalar va amaliyotdagi misollar tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Zamonaviy PR nazariyasiga ko'ra, press-reliz nafaqat axborot tarqatish vositasi, balki kommunikatsiya strategiyasining asosiy elementi hisoblanadi. An'anaviy press-reliz tuzilishi xalqaro jurnalistik standartlarga asoslanadi. U quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1) Logotip va rekvizitlar

Press-relizning bosh qismida tashkilot nomi, manzili, veb-sayti va aloqa ma'lumotlari ko'rsatiladi. Bu ma'lumotlar axborot manbasining ishonchliligini ta'minlaydi.

2) Sarlavha (Headline)

Sarlavha qisqa, ta'sirli va mazmuni aniq ifodalashi kerak (Mizrahi, 2016). Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, press-reliz yozish vaqtining yarmiga yaqini aynan sarlavha tanlashga sarflanadi (Wilcox & Reber, 2016). Sarlavha 6–12 so'zdan oshmasligi, onlayn formatda esa 80–100 belgi oralig'ida bo'lishi tavsiya etiladi. Demak sarlavha press-relizning eng muhim va birinchi ko'riladigan qismi

hisoblanib uning asosiy vazifasi – o‘quvchi diqqatini tortish va xabarning mazmuni haqida qisqacha tasavvur berishdir.

3) *Sana va joy (Dateline)*

Bu qismda press-reliz yozilgan sana va hodisa sodir bo‘lgan joy ko‘rsatiladi. Bu jurnalistlar uchun xabarning geografik va xronologik kontekstini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

4) *Lid (Lead)*

Lid — birinchi abzas bo‘lib, unda eng muhim ma‘lumotlar jamlanadi. Odatda lidlar 30-35 ta so‘zdan iborat bo‘lishi mumkinligi, shuningdek, ular aniq va tushunarli bo‘lishi kerakligi ta‘kidlanadi (Mizrahi, 2010). Ayrim soha mutaxassislarining fikriga ko‘ra lidda bir yoki uch jumla orqali siz o‘quvchiga press-relizdagi asosiy ma‘lumotni berishingiz yoki uni ikkinchi xatboshini o‘qishga qiziqtirishingiz kerakligi ta‘kidlanadi (Wilcox & Reber, 2016). Lidda faqat asosiy faktlar keltirilishi kerak bo‘lib, ortiqcha bo‘rttirish yoki subyektiv baho berilishiga yo‘l qo‘ymaslik kerakligi ta‘kidlanadi. Shuningdek lidda “5W+H” jurnalistik qoidasi qo‘llaniladi: kim, nima qildi, qayerda, qachon, nega va qanday. Bu usul press-relizning aniq va o‘quvchiga tushunarli bo‘lishini ta‘minlaydi. Bundan ko‘rinib to‘rganidek lidning asosiy vazifasi – o‘quvchiga asosiy ma‘lumotni berish va press relizning asosiy qismni o‘qishga qiziqtirish bo‘lib sanalad.

5) *Asosiy qism (Body)*

Asosiy qismda yangilik to‘liq yoritiladi. Unda xabarning to‘liq mohiyati, voqea yoki tadbirning sabablari va ahamiyati, qo‘shimcha ma‘lumotlar, raqamlar, statistik ma‘lumotlar hamda iqtiboslar keltiriladi. Shuningdek, foydali ma‘lumotlar tizimli va mantiqiy tarzda joylashtiriladi. Tavsiya etilishicha, asosiy qism bir necha qisqa xatboshilardan iborat bo‘lib, ularning har biri ma‘lum bir jihatni aks ettirishi kerak. Ayrim olimlarning fikricha, press-relizning asosiy qismidagi har bir xatboshi ikkitadan to‘rttagacha gapdan iborat bo‘lishi kerakligini ta‘kidlashadi (Eggenesperger & et. al., 2022).

Bu usulning asosiy maqsadi xabarni/ma'lumotni kontent foydalanuvchisiga oson qabul qilinadigan shaklda taqdim etish hisoblanadi. Asosiy qismdagi xabar/ma'lumotlarni kontent-foydalanuvchilari uchun oson qabul qilinadigan shaklga keltirish uchun invert piramida usulidan foydalaniladi. Bu usulda press-reliz yozish tamoyili jurnalistika va PR amaliyotida keng qo'llaniladigan amaliyot hisoblanadi. Bu usulning ilmiy asosi xabarni/ma'lumotni iyerarxik tartibda joylashtirishga borib taqaladi. Ya'ni muhim faktlar va yangilikning mohiyati matnning boshida, kamroq ahamiyatga ega bo'lgan tafsilotlar esa matnning oxirida beriladi (Hendershot & et. al., 2024). Bugungi axborot muhitida kontent ijodkorlari va foydalanuvchilarida (jurnalistlar, blogerlar, inflyuenserlar va h.k.) vaqt yetishmasligi fenomeni mavjud. Shuning uchun press-relizning asosiy qismi boshida asosiy yangilikni/ma'lumotni taqdim etish samaradorlikni ta'minlaydi. Ilmiy nuqtayi nazardan bu kognitiv yukni kamaytirib, kontent ijodkorlari va foydalanuvchilariga asosiy xabarni qisqa muddatda qabul qilish imkonini beradi.

6) Tashkilot haqida ma'lumot (Boilerplate)

Bunda PR mutaxassislari o'z subyektini haqidagi ma'lumotlarni 100 ta so'zdan ko'p bo'lmagan hajmda jurnalistlar, blogerlar, kontent yaratuvchilar va axborot iste'molchilariga yetkazishi kerak. PR subyektini haqidagi ma'lumotlarda uning bozordagi holati, maqsadi, ko'lami, biznes faoliyati, geografik qamrovi, veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari kabi elementlar o'rin (Wilcox & Reber, 2016). Bundan ko'rinib turibdiki, bu bo'lim PR subyektining missiyasini, asosiy faktlarini va ko'p hollarda tarixini qisqacha tarzda umumlantirib beruvchi paragraf hisoblanadi (Lehmann, 2020). Yana ba'zi ilmiy adabiyotlarda bu bo'lim 2 yoki 3 qisqa abzas orqali subyekt haqidagi to'liq ma'lumotni berish kerakligi ta'kidlanadi (Haswell, 2012).

7) Aloqa ma'lumotlari (Contact Information)

Ushbu komponentga agar jurnalistlar, blogerlar, kontent yaratuvchilar va axborot iste'molchilari press-reliz mazmuniga taalluqli bo'lgan qo'shimcha

savollarni so‘rab murojaat qilganida unga javob beruvchi shaxsning to‘liq ismi, aloqa ma‘lumotlari va elektron pochta kiradi. Bu vazifaga mas‘ul shaxs jurnalistlar, blogerlar, kontent yaratuvchilar va axborot iste‘molchilarining telefon qo‘ng‘iroqlari va elektron xatlariga javob berishga tayyor bo‘lishi, shuningdek, so‘ralgan ma‘lumotlarni to‘liq tushunishi va ularni to‘g‘ri yetkazib berish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.

Xulosa

Press-relizning tuzilishi, undagi ma‘lumotlarning mantiqiy tizimlashtirilishi va taqdim etilish shakli uning kommunikativ samaradorligini belgilaydi. Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, press-reliz matnidagi har bir tarkibiy qism — logotip, sarlavha, sana, lid, asosiy qism, subyekt haqidagi ma‘lumot va kontakt axboroti — umumiy kontentning ma‘lum maqsadli auditoriya tomonidan to‘liq va tez qabul qilinishiga xizmat qiladi. Shuningdek, har bir qism jurnalistik standartlarga, axborot kommunikatsiyasidagi xalqaro normalarga va kognitiv psixologiya tamoyillariga muvofiq ravishda shakllantirilishi zarur. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, press-relizning samaradorligi uning tuzilishdagi invert piramida usulini to‘g‘ri qo‘llash, ya‘ni eng muhim faktlarni matnning bosh qismida joylashtirish va keyingi qismlarda ularni izohlovchi qo‘shimcha ma‘lumotlar bilan boyitish orqali ta‘minlanadi. Bu usul nafaqat axborotni selektiv qabul qilishni yengillashtiradi, balki auditoriya diqqatini saqlab qolish va xabarning asosiy g‘oyasini tez o‘zlashtirish imkonini ham yaratadi.

Bugungi raqamli kommunikatsiyalar sharoitida press-relizlar faqat an‘anaviy OAV uchun emas, balki internet platformalari, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va korporativ veb-saytlar uchun ham moslashtirilmoqda. Shu boisdan, ularning mazmun va shakliy jihatdan xalqaro axborot muhitining talablariga javob berishi muhimdir. Sifatli tayyorlangan press-reliz subyektning ijobiy imijini shakllantirish, uning jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlash hamda media makonda ishonchli axborot manbai sifatida tanilishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, press-reliz — jamoatchilik bilan munosabatlarda strategik ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy asoslangan axborot hujjati bo'lib, u faqat yangilik tarqatish vositasi emas, balki tashkilot yoki shaxsning kommunikatsion faoliyatining samaradorligini belgilaydigan muhim PR instrumenti hisoblanadi. Shuning uchun ham uni tayyorlashda nazariy bilimlar, ilmiy yondashuvlar va amaliyotda sinab ko'rilgan standartlarni uyg'un ravishda qo'llash zamonaviy PR faoliyatining ajralmas talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Eggensperger, J., & Salvatore, J. (2022). Strategic public relations writing: Proven tactics and techniques. New York, NY: Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9781003248330>
- Haswell, S. (2012). PR superstar: The ultimate toolkit for writing killer press releases. Scotts Valley, CA: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Hendershot, A., Loewen, L., Marsh, C., Guth, D. W., & Short, B. P. (2024). Strategic writing: Multimedia writing for public relations, advertising and more (6th ed.). New York, NY: Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9781003380108>
- Lehmann, W. (2020). The public relations writer's handbook. New York, NY: Taylor & Francis. Doi: <https://doi.org/10.4324/9781351261920>
- Mizrahi, J. (2010). Fundamentals of writing for marketing and public relations: A step-by-step guide for quick and effective results. New York, NY: Business Expert Press.
- Mizrahi, J. (2016). Writing for public relations: A practical guide for professionals. New York, NY: Business Expert Press.
- Wilcox, D. L., & Reber, B. H. (2016). Public relations writing and media techniques (8th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

THE MAIN COMPONENTS OF A PRESS RELEASE AND ITS IMPORTANCE IN MODERN PR COMMUNICATION

Abstract. This thesis analyzes the structure of a press release, its main components, and its role in modern PR communication. The author views the press release not only as a means of disseminating information but also as a strategic document that shapes an organization's image and ensures effective communication with the public. The study examines elements of the press release such as the logo, headline, lead, main body, and boilerplate based on international standards, highlighting their role in communicative effectiveness. The inverted pyramid method is substantiated as an important factor in the rapid and clear delivery of information.

Keywords: press release, PR communication, information, headline, inverted pyramid, image

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕСС-РЕЛИЗА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ PR-КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. В данном тезисе анализируются структура пресс-релиза, его основные компоненты и роль в современной PR-коммуникации. Автор рассматривает пресс-релиз не только как средство распространения информации, но и как стратегический документ, формирующий имидж организации и обеспечивающий эффективную коммуникацию с общественностью. В исследовании на основе международных стандартов рассмотрены такие элементы пресс-релиза, как логотип, заголовок, лид, основная часть и boilerplate, освещена их роль в коммуникативной

эффективности. Метод перевернутой пирамиды обоснован как важный фактор быстрой и понятной передачи информации.

Ключевые слова: пресс-релиз, PR-коммуникация, информация, заголовок, перевернутая пирамида, имидж